

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 7

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

SEPTEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

РАДЖАБОВ Жавлон Хасанович

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Пуфлама ва зарбли чолгулар” кафедре мудири, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369146>

КЛАРНЕТ ТАРИХИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИНИНГ МУҲИМ БОСҚИЧЛАРИ: ЕТУКЛИК САРИ ЙЎЛ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада дамли чолгулар ижрочилик санъатининг ривожланиш босқичлари, шу жумладан кларнет созининг илк пайдо бўлиш босқичлари, вена классик ҳамда романтик даври буюк композиторларининг асарларида ушбу чолғуга бўлган юксак эътирофни кўришимиз мумкин. Куйида кўрсатилган махсус штрих кодлар орқали композиторларнинг кларнет чолғуси учун ёзган махсус асарларини эшитиб кўришингиз мумкин.

Калит сўзлар: генезис, оркестр, композитор, кларнет, дамли чолгулар, ижрочилик санъати, кларнет созининг илк пайдо бўлиш босқичлари, вена классик ҳамда романтик даври, штрих кодлар.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ КЛАРНЕТА: ПУТЬ К ЗРЕЛОСТИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы можем увидеть этапы развития исполнительского искусства инструментов дамли, включая этапы первого появления кларнета, высокое признание этого инструмента в произведениях великих композиторов романтического периода в классической музыке Вены. С помощью специальных штрих-кодов, показанных ниже, вы можете услышать специальные произведения композиторов для кларнета.

Ключевые слова: генезис, оркестр, композитор, кларнет, проклятые инструменты, исполнительское искусство, этапы первого появления игры на кларнете, романтический период в классической музыке Вены, штрих-коды.

IMPORTANT STAGES OF CLARINET HISTORICAL EVOLUTION: ROAD TO MATURITY

ANNOTATION

In this article we can see the stages of development of the Performing Arts of damli instruments, including the stages of the first appearance of the clarinet, the high recognition of this instrument in the works of the great composers of the romantic period in the classical Ham of Vienna. Through the special bar codes shown below, you can hear the composers ' special works for the clarinet instrument.

Keywords: Genesis, orchestra, composer, clarinet, damned instruments, performance art, stages of the first appearance of clarinet playing, romantic period in the classical Ham of Vienna, bar codes.

Дамли чолғулар ижрочилик маданиятининг пайдо бўлиш тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Биламизки, дунёнинг барча халқлари ўзларининг пуфлама мусиқа чолғуларига эга. Уларнинг аксарияти, ташқи кўриниши билан бир-бирига ўхшаш бўлсада, ички тузилиш хусусиятлари, овоз тембри жиҳатидан бутунлай бир биридан фарқ қилади. Баъзи санъатшунос олимлар томонидан ўзаро боғлиқлиги тан олинсада уларнинг ташқи хусусиятлари бутунлай ўзгача.

Йиллар давомида олиб борган педагогик фаолиятимиз давомида шуни айтиш мумкини, ушбу мавзуга бағишланган ўқув-услубий қўлланмалар, чолғунинг генезиси ва ривожланишини ўрганиш каби турли масалалар ижрочилик борасида кўндаланг туради. Кларнет чолғусининг ижрочилик моҳиятини тубдан янги усулини ишлаб чиқиш имкониятини очиб бериш бугунги куннинг долзарб вазифалардан биридир.

Бизнинг нисбий қарашларимиз позицияси ҳамда фаолиятимиз давомида тўплаган эмпирик маълумотларимизни назарий асослаш учун чолғунинг тарихий босқич жиҳатларини, шу жумладан - инсоният маданиятида пайдо бўлиши, ушбу мусиқа созини такомиллаштириш, уларнинг таркибий ўзгаришларини ўрганиш долзарб вазифа эди. Буларнинг барчаси амалий ижро фаолиятида педагогик ўқитиш назарияси ва методикаси билан билан чамбарчас боғлиқдир.

Мусиқий чолғуларни таснифлашда кларнет созини, мавжудлик ёшини ҳисобга олган ҳолда — битта уриш тили (Одинарным бьющимся язычком) бўлган чолғулар гуруҳига мансубдир. Бу эса бир хил овоз тамойилларини ва шунга ўхшаш унга мос равишда бундай ҳолатларни амалга ошириш методологиясини назарда тутди.

Кларнет чолғусининг яратилиш тарихига назар ташлар эканмиз, уларнинг конструктив ва ижро шаклланишининг тарихий йўлини билиш нафақат қизиқарли когнитив омил, балки уларнинг бадиий ва экспрессив имкониятларини ўрганиш, техник парчаларни такомиллаштириш, уларни ривожлантиришнинг зарурий услубий босқичи эканлигини кўрадик.

Кларнетнинг бошқа оиладош чолғулардан (саксафон) ташқи структуравий фарқларига ва уларнинг овоз тембр натижаларига кўра принциплари бир хилдир.

XVII –XVIII асрлар охирида пайдо бўлган ва энг қизиқарли чолғулардан бирига айланган кларнетнинг ривожланишини кузатсак, ўша даврда симфоник оркестрнинг ёғоч дамли чолғулар гуруҳини тўлдирди ва овоз тембри билан оркестрни бойитди.

Машхур Австрия композитори Волфганг Амадей Моцарт илк бор Лондонда ушбу чолғунини кўриб ёқтириб қолади. Сўнгра ўз асарларида кларнетдан фойдаланишни бошлайди, бу эса ўз навбатида янги чолғунинг мавқеини мустаҳкамлаб, оркестр асарларини ижро имкониятларини кучайтирди. Ниҳоят симфоник оркестрнинг дамли чолғулар гуруҳининг таркиби шаклланди.

Кларнет Рококо услубининг, кейинчалик эса классик услубнинг асосий чолғуларидан бирига айланди. Ушбу даврнинг машхур композиторлари яккагон ижро учун мусиқа ёзишни бошладилар. Жумладан В. А. Моцартнинг “Кларнет ва оркестр учун концерт” A-Dur асарида композитор кларнетнинг янги тимбрал имкониятларини, айниқса унинг пастки регистрини кашф этишга муваффақ бўлди.

Унга кўра учта пастки қўшимча клапан ёрдамида ҳамда кичик ҳаво оқими билан .товуш қалин, бироз ғувиллаши натижасида янги товуш хосил бўлди. Ёрқин мажор кўриниши чолғу овозини (кларнет in A) чинакам очиб беради. Оркестр жўрлигидаги ушбу концерт дамли чолғулар репертуарини бойишига сабаб бўлди.

*Ушбу QR код орқали В.А.Моцартнинг “Кларнет ва оркестр учун концерт”
А Dur асарини кўришингиз мумкин*

Кларнетнинг ривожланишида ва унинг яккахон ижросини оммалаштиришда яна бир вена классикасининг вакили, буюк композитор Людвиг ван Бетховен ўзининг салмоқли хиссасини кўшган ижодкорлардандир. Бетховеннинг кўплаб ансамбль композициялари орасида Си бемоль мажор триоси шуҳрат қозонган (Фортепиано, кларнет ва виолончел учун, Оп. 11, 1798). Ҳозирги кунда ушбу трио катта муваффақиятларга эришиб моҳир кларнет ижрочилар репертуарида кенг қўлланилиб келинмоқда.

*Ушбу QR код орқали Л.ван Бетховеннинг Си бемоль мажор триоси (Фортепиано,
кларнет ва виолончел учун, Оп. 11, 1798) асарини кўришингиз мумкин*

Романтик даврга келиб эса композиторлар кларнет чолғусига алоҳида эътибор беришни бошладилар. Карл Мария фон Вебер (1786-1826) кларнет учун мусиқа ёзган машҳур ижодкорлардан бири бўлган. К. М. Вебер кларнет репертуарини кенгайтиришда, унинг оркестр асарларида ишлатилишини сезиларли даражада намоён эта олди. Виртуоз куйлар, турли парчалар ва яккахон куйлар ёзилди. Унинг кларнет, фагот ва француз шоҳи учун ёзган асарлари мусиқа санъатида янги даврни бошлаб берди. К. М. Вебернинг асарлари ҳали ҳам дамли чолғуларнинг касбий амалиётида асосий поғоналарда туради. Кларнет учун ёзилган мусиқий асарларнинг барчасида ушбу ажойиб чолғунинг овози ва барча регистрлари яхши кўрсатилган.

К. М. Вебер кларнет учун етарлича яккахон асарлар яратди: Кларнет ва оркестр учун Концертино, Оп. 26 (C moll); кларнет ва фортепиано учун ўзгаришларга эга мавзу, Оп. 33; кларнет ва торли чолғулар учун квинтет, Оп. 34(Кларнет in A); кларнет ва фортепиано учун катта концерт дуэти, Оп. 48 (Кларнет in A); Кейинчалик К. М. Вебер кларнет ва оркестр учун иккита концерт ёзади. Биринчи фа минор тоналлигигадаги концертини моҳир ижрочи Г. Берман томонидан ажойиб тарзда ижро этилган. У ёзган ми мажор иккинчи концертида чолғунинг барча регистрларидан, унинг бой бадий, экспрессив ва техник имкониятларидан кенг фойдаланади.

Шундай қилиб, қисқа вақт ичида замонавий мусиқачиларнинг классик репертуар “Олтин фондини” ташкил этувчи иккита кларнет концерти пайдо бўлди. Шунингдек К.М. Вебернинг мусиқий асарлари, кларнет учун педагогик репертуар сифатида турли даражадаги таълим муассасалари синфида кенг қўлланилиб келди.

Ушбу QR код орқали К.М.Вебернинг “Кларнет ва оркестр учун концерт” биринчи қисмини кўришингиз мумкин

Шуни такидлаш жоизки, кларнетнинг пайдо бўлиши созандаларнинг ижро қобилиятини сезиларли даражада бойитди, оркестр палитрасига ноодатий гўзалликнинг ўзига хос тембрини олиб келди. Йиллар давомида орттирилган тажрибилар шуни кўрсатдики, оркестр гуруҳининг дамли чолғулари орасидаги бўшлиқ бартараф этилиб, тембр ва баландлик диапазони сезиларли даражада кенгайтирилди, бу эса ўз ўрнида композиторларга чолғуларнинг пастки, ўрта ва юқори регистрларида турли хил бадиий образларни яратишга имкон берди.

Кейинчалик, кларнет чолғуси доимий равишда такомиллаштирилиб, аста-секин замонавий қиёфага келтирилди. Унинг кичик, альт, тенор, бас ва контрабас турлари такомиллаштирилди. Мураккаб оҳанглар ва ритмик нақшларни ижро этиш имконини берувчи янги такомиллаштирилган механикага эга замонавий кларнетнинг пайдо бўлиши чолғуга ўзгача тус бахш этди. Йиллар давомида шаклланиб келган ушбу чолғу бугунги кунга келиб дунё миқёсидаги мукаммал чолғулардан бирига айланди.

Юқорида таъкидлаган барча кўрсатмалар бугунги Ўзбекистон дамли чолғу ижрочилик ўқитиш услубларида ўз ижобий натижаларини кўрсатиб келмоқда. Бугунги глобаллашув даврда нафақат Республикамизда, балки турли хорижий давлатларда ҳам кларнет чолғу ижрочилик санъатини тарғиб қилаётган ижрочиларимиз ўзбек мусиқа санъатини юқори поғоналарга кўтариб юксак натижаларга эришиб келмоқдалар.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Матёкубов Б. “Дамли ва зарбли чолгуларда чалишни ўргатиш услубияти” Т.2008
2. Ражабий Ж. “Ижрочилик санъати тарихи” Т.2020
3. Салихов Б. “Кларнет ижрочилигининг услубий масалалари” Т.2007
4. Салихов Б., Матёкубов Б., “Ўзбекистонда дамли ва зарбли чолгулар ижрочилиги” Т.2007
5. Усов. Ю.А. “Вопросы музыкальной педагогики” ст. Вып. 4. / Ред.-сост. М., 1983.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz